

SÓYLEW MÁDENIYATINDA RITORIKALIQ QARATPA AĞZALARDIŃ ORNI HÁM ÁHMIYETI

Seytjanov J.E.,

professor, Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712344>

Anotatsiya. Ushbu maqolada ritorik undalmalarning nutq madaniyati va diskursdagi o‘rni, funksiyalari hamda uslubiy vazifalari yoritilgan. Undalmalar — bu tinglovchining e’tiborini tortuvchi, matnning ta’sirchanligini oshiruvchi muhim stilistik vosita hisoblanadi. Maqolada ularning ritorik uslubdagi ekspressivlik va emosional yukni oshirishdagi roli, shuningdek, ingliz, o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi madaniy va kommunikativ xususiyatlari taqqoslab o‘rganilgan.

Tayanch so‘zlar: Ritorik undalmalar, nutq madaniyati, diskurs, stilistik vosita, emosionallik, ekspressivlik, kommunikativlik, madaniy kontekst, pragmatik tahlil, til ta’siri.

Annotation. This article explores the role, functions, and stylistic significance of rhetorical address forms in speech culture and discourse. Address forms serve as important stylistic devices that attract the listener’s attention and enhance the emotional and persuasive impact of speech. The article examines their expressive and emotional functions within rhetorical discourse and compares their usage across English, Uzbek, and Karakalpak languages in terms of cultural and communicative contexts.

Keywords: Rhetorical address forms, speech culture, discourse, stylistic device, emotionality, expressiveness, communicative function, cultural context, pragmatic analysis, language influence.

Házirgi kúnniń jedel hám sanlı dúnyasında nátiyjeli sóylesiw qábiliyeti jánede áhmiyetli bolıp qaldı. Sóylew mádeniyatı hám ritorika bul tarawda tabısqa erisiw ushın zárúr. Sebebi, sóylew mádeniyatı adamlardıń sóylesiw procesinde óz ara túsiniwin hám tásirsheńligin arttırıw ushın áhmiyetli rol oynaydı. Ritorika sóylew mádeniyatınıń tiykarǵı elementlerinen biri bolıp, onda tásirsheńlik tiykarǵı talabı esaplanadı.

Sóylew mádeniyatı hám ritorikanıń áhmiyetliliǵı olardıń turaqlı rawajlanıp barıwında baylanıslı. Jańa media quralları, virtual baylanıs hám global baylanıslar ritorika hám sóylew mádeniyatınıń jańa qırların ashıp bermekte. Sóylew mádeniyatı hám ritorika búgingi kúnniń eń áhmiyetli kónlikpelerinen biri esaplanadı. Olar turmıstıń túrli tarawlarında áhmiyetli rol atqaradı hám jámiyette nátiyjeli baylanıslardı támiyinlewge járdem beredi. Bul tiykarlawshı sóylew mádeniyatı hám ritorikanıń aktuallıǵın keńirek túsiniwge járdem beredi.

Rus tilshi alımı A.N. Vasileva sóylew mádeniyatı rawajlanıwınıń jańa ásiriniń baslanıwın funktsional statistika payda bolıwı menen baylanıstıradı hám sóylew mádeniyatın táriyiplew ushın áhmiyetli ólshemler uslublıq hám kommunikativ maqsetke muwapıqlıq bolıp qalatuǵınlıǵın atap ótedi [1.280]. Ilimpaz, sonday-aq, «Zamanagóy ilim bargan sayın pátli til normaları tarawınan funktsional hám

“Zamanagóy til biliminiń kommunikatív-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

dıqqatın tartıw, nátiyjeli baylanıstı ornatiwǵa xızmet etedi. Ritorikalıq qaratpa aǵzalar monologlar, qosıqlar, publicistika hám sheshenlik sózlerde keńnen qollanıladı. Olar sóylewdiń mádeniy, sociallıq hám pragmatikalıq kontekstine baylanıslı túrli kórinislerde payda boladı.

Diskursiv analiz ritorikalıq qaratpa aǵzalırdıń konteksttegi wazıypasın, olardıń tınlawshıǵa tásirin hám mádeniy ózgesheliklerin úyreniwge járdem beredi. Van Deyktiń pikirinshe, diskurs sóylewdiń sintaksislik dúzilisi, leksikalıq tańlawı hám ritorikalıq usılların sociallıq-mádeniy kontekst penen baylanıstırıp talqılanadı [2.27].

Ritorikalıq qaratpa aǵzalar diskursta tómendegi wazıypalardı atqarıwı múmkin:

itibardı qaratıw;

ekspressiv tásir;

sociallıq-mádeniy identiklikti kúsheytiw.

Ritorikalıq qaratpa aǵzalar kóbinese sóylew usılında, kórkem shıǵarmalar, siyasiy sózler, media qarım-qatnasta júz beredi. Mısalı, William Shekspirdiń «Yuliy Cezar» shıǵarmasınan alınǵan úzindige múrájat etemiz: “*Friends, Romans, countrymen, lend me your ears!*” («Doslar, Rimliler, watanlaslar, magan qulaq salıń!»). Shıǵarmada qollanılgan qaratpa aǵzalar Antoniıdıń sózinde tınlawshılardıń dıqqatın tartıw hám olardıń watansúyiwshilik sezimlerin oyatıw ushın qollanılgan. “*Friends, Romans, countrymen*” frazası sociallıq birlikti atap ótedi, “*lend me your ears*” al metaforalıq túrde dıqqattı talap etedi. Diskursiv kontekstte bul múrájat pragmatikalıq maqsetke – tınlawshılardı Cezardıń ólimine múnásibet bildiriwge iytermelewge xızmet etedi. Antoniıdıń múrájati tınlawshılardı birlestiriw hám olardıń pikirin ózgeritiwge qaratılǵan.

Ózbek tilinde Alisher Nawayınıń «Xamsa» shıǵarmasında “*Ey ko’ngil, o’zingni bilgil, sen kimsan?*” úzindisinde «Hayrat ul-abror» baǵdarlamasındaǵı pikirlewlerdiń bir bólegi sıpatında «ko’ngil» (júrek)ge qaratılǵan. Ol ritorikalıq soraw formasında bolıp, ózine tán reflektiv reakciyanı oyatıwǵa qaratılǵan. Diskursivlik jaqtan, múrájat oqıwshını óz ishki dúnyasın talqılawǵa iytermeleydi hám sufizm dástúrlerine tán ruwxıy izleniwlerdi atap ótedi. Mádeniy kontekstte «ko’ngil» ózbek tilindegi kúshli hám filosofiyalıq mánilerdiń simvolı sıpatında talqılanadı. Nawayınıń «ko’ngil»ge múrájati óz-ózin ańlaw hám refleksiyaǵa iytermeleydi, bul ózbek ádebiyatınıń sufizmlik dástúrlerine tán.

Qaraqalpaq tilinde Berdaqtıń qosıǵına múrájat etemiz: «*Ey, Ámiw, sen nege aǵasań bulıtlı?*» Bul qaratpa aǵzalar Ámiwdáryaǵa – qaraqalpaq xalqı ushın muqaddes hám mádeniy tımsal bolǵan dáryaǵa qaratılǵan. Ritorikalıq qaratpa aǵzalar tábiyat penen baylanıstı ańlatadı hám qosıqta ókinish, táshwish keypiyatın bildiredi. Diskursivlik talqılawda bul múrájat ekologiyalıq mashqalalarǵa silteme etip, tınlawshılarda ruwxıy hám sociallıq juwapkershilik sezimin oyatıwǵa xızmet etedi.

Mádeniy kontekstte Ámiwdáryağa múrájat qaraqalpaq xalqınıń tábiyat penen tıǵız baylanıslılıǵın kórsetedi. Berdaqtıń Ámiwge múrájatı xalıqtıń tábiyatqa múnásibetin bildiredi.

Kórip turǵanıımızday, ritorikalıq qaratpa aǵzalar kóbinese pragmatikalıq maqsetlerge (úgit-násiyatlaw, siyasiy tásir) xızmet etedi. Ritorikalıq qaratpa aǵzalar diskursiv analizde sóylewdiń tásirshenligin hám kórkemligin arttırıwshı áhmiyetli qural sıpatında kórinedi. Inglis, ózbek hám qaraqalpaq tillerindegi mısallar bul qaratpa aǵzalırdıń mádeniy hám pragmatikalıq ayırmashılıqların kórsetti. Inglis tilinde olar isendiriw hám siyasiy tásirge xızmet etse, ózbek tilinde ruwxıy-filosofiyalıq mánilerge iye, al qaraqalpaq tilinde tábiyat hám sociallıq juwapkershilik penen baylanıslı.

Solay etip, ritorika – bul sheshenlik óneri, yaǵnıy sóziniń gózzallığı hám tásirshenligin arttırıwǵa xızmet etiwshi pán bolıp, ol diskurs penen úzliksiz baylanıslı. Diskurs bolsa til quralları arqalı baylanıstı shólkemlestiriw hám tekst sipatında túsiniledi. Ritorikalıq qaratpa aǵzalar diskurslıq tallawda áhmiyetli orın tutadı, sebebi olar sóylewdiń ekspressivligi, emocionallığı hám maqsetke baǵdarlanganlıǵı bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Васильева, А. Н. (1990). *Основы культуры речи*. Москва.
2. Van Dijk, T. A. (1993). *Elite discourse and racism*. USA.
3. Wikipedia. (n.d.). [*Васильева А. Н. haqida maqola*]. Retrieved October 2, 2025, from <https://ru.wikipedia.org/wiki>
4. IC Repetitor. (n.d.). *Риторическое обращение*. Retrieved October 2, 2025, from <https://repetitor.1c.ru/russian/ritoricheskoe-obrashchenie/>